

УДК 629.114.2

**О РАБОТАХ ООО «КТЦСМ» ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ АДАПТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ К
ОСОБЕННОСТЯМ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА**

PhD Ахмедов Ш.А.(генеральный директор)

ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения»,

Душамов М.Ш.(магистрант),

Юлдашев М.К.(магистрант).

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы разработки универсально-пропашного трактора изменения колеи. Ниже приведены общие сведения о тракторе изменения колеи, области применения, информация о ранее создаваемом тракторе изменения колеи, конструкция, компоновка механизма изменения колеи задних колес и принцип работы механизма изменения колеи трактора.

Ключевое слово: универсально-пропашной трактор, колея, задний мост, гидроцилиндр, гидравлический телескопический механизм, устойчивость, уплотнение.

Основная деятельность ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» (ООО «КТЦСМ») направлена на решение особо актуальных вопросов, связанных с механизацией аграрного сектора Узбекистана, и, в первую очередь, хлопководства. Основным ориентиром в этой деятельности является постановление Президента Республики Узбекистан от 31.07.2019 г. № ПП-4410 «О мерах по ускоренному развитию сельскохозяйственного машиностроения, государственной поддержке обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой».

Одним из базовых заданий данного постановления является «...оптимизация видов производимой техники, налаживание производства бюджетных моделей новых видов сельскохозяйственной техники, создание нового национального «бренда» сельскохозяйственной техники, производимой в республике...».

До настоящего времени в Узбекистане при возделывании хлопчатника применяются в основном высококлиренсные 3-х колесные тракторы (с колесной формулой 3х2), работающие на междурядьях 60 и 90 см. Это происходит, несмотря на многие недостатки, присущие этим тракторам, и организации работ с их использованием (низкая поперечная устойчивость трактора, негативное техногенное воздействие на почву, т.е. повышенное давление шин на почву, вызывающее увеличенное уплотнение и распыление почвы, перегрузка шин переднего колеса, нерациональное распределение массы машинно-тракторного агрегата по опорам трактора, недопустимость применения 3-х колесных тракторов на транспортных работах, низкая годовая загрузка, сложность создания

полноприводной конструкции трактора, невозможность агрегатирования 3-х колесных тракторов с широкозахватными машинотракторными агрегатами (МТА).

Практически все эти недостатки отсутствуют у существующих низкоклиренсных 4-х колесных универсально-пропашных тракторов с неведущим передним мостом (колесная формула 4х2). Поэтому в последние годы в ООО «КТЦСМ» был разработан 4-х колесный трактор с регулируемым клиренсом, позволяющем использовать его в высококлиренсной настройке в хлопководстве при междурядных обработках.

Также важно то, что 4-х колесные тракторы оказывают значительно меньшее техногенное (уплотняющее) воздействие на почву за счет перераспределения общей массы трактора на четыре колеса, а не на три. Кроме того, 4-х колесные тракторы можно использовать с шестирядными сельхозмашинами и орудиями в отличие от четырехрядных машин, с которыми могут агрегатироваться 3-х колесные тракторы. Увеличение рядности используемых сельхозмашин означает уменьшение количества проходов по полю машинотракторного агрегата, что также снижает их уплотняющее воздействие на почву. Уменьшение количества проходов по полю означает также сокращение времени работы машинотракторного агрегата при обработке единицы площади.

Еще одна задача, стоящая перед ООО «КТЦСМ» связана с тем, что большинство крупных хозяйств Узбекистана, работающих на кластерной основе, хлопчатник возделывают в основном на междурядьях 76 см, и имеющиеся у них сельскохозяйственные машины рассчитаны именно на это междурядье. Тогда как серийные как 3-х колесные, так и 4-х колесные тракторы рассчитаны для работы на междурядьях 60 и 90 см, и их колеи в классическом исполнении не попадают на междурядья 76 см. В результате такого несоответствия возникла проблема нехватки тракторов для агрегатирования с набором машин, рассчитанным на междурядья 76 см.

Учитывая изложенное, в настоящее время ООО «КТЦСМ» работает над проектом «Разработка универсального трактора с регулируемой шириной поперечной базы колес, соответствующей междурядьям хлопчатника». Главной целью проекта является создание 4-х колесного трактора с регулируемой шириной поперечной базы колес соответствующей любым (в т.ч. и на 76 см) междурядьям хлопчатника, а также изучение возможности использования в агрегате с ним широкозахватных (шестирядных) сельхозмашин и орудий.

При этом новый трактор на различных междурядьях будет использоваться без изменения конструкции (без установки дополнительных приставок и замены полуосей). Настройка нового трактора на междурядья хлопчатника 60, 76 и 90 см будет достигаться только за счет регулировки ширины поперечной базы колес на это междурядье. Тогда как у серийных тракторов, при настройке от междурядий 60 и 90 см на междурядья 76 см, к кожуху полуосей задних колес монтируется дополнительная приставка и производится замена серийной полуоси на удлиненную полуось.

Все это с одной стороны приводит к увеличению непроизводительных затрат труда и времени, связанных с переделкой конструкции за счет установки приставки и удлиненной полуоси, а с другой – к удорожанию техники за счет дополнительной покупки приставки и удлиненной полуоси, следовательно, к увеличению капитальных вложений.

Разработка в рамках настоящего проекта нового 4-х колесного трактора с регулируемой шириной поперечной базы колес соответствующей междурядьям хлопчатника 60, 76 и 90 см исключает необходимости приобретения приставки и удлиненной полуоси, а также их монтажа или демонтажа и, тем самым, позволит значительно увеличить общую

производительность труда в хлопководстве и снизить капитальные вложения и себестоимость производимого хлопка-сырца.

Одним из вариантов исполнения механизма для изменения колеи ведущих колес трактора является раздвижение задних колес с использованием гидравлического телескопического механизма. Компоновка механизма раздвижения колеи задних колес приведена на рис. 1.

Рис. 1 Компоновка механизма раздвижения колеи задних колес

Гидромеханическое устройство скомпоновано на базе кожуха полуоси справа и слева от корпуса трансмиссии. Данный механизм приводится в движение через пару гидроцилиндров. Гидроцилиндры управляются через гидрораспределитель трактора. Гидроцилиндры с одной стороны были закреплены на специально спроектированный суппорт, с другой стороны закрепляются на ушках кожуха полуоси трансмиссии.

В виду принятой конструкции гидроцилиндра его рабочий ход равен 250 мм. Это позволяет бесступенчато регулировать колею с 1840 мм до 2340 мм.

Суппорт механизма выдвигания скомпонован в отдельном литом корпусе, закрепленном на удлиненном чулке кожуха полуоси. Вал-ступица суппорта устанавливается на паре подшипников.

На рисунке 2 проиллюстрировано изменение колеи задних колес трактора от минимального до максимального значений с помощью гидромеханического устройства

При компоновке проверено, что при перестановке дисков колес максимальный выдвигаемый размер колеи можно удлинить с 2340 мм до 2900 мм.

Рис. 2

Изменение колеи задних колес трактора от минимального до максимального значений с помощью гидромеханического устройства

Необходимо отметить, что возможность оперативного изменения колеи задних колес трактора весьма актуальна не только для хлопководства, но и при создании тракторов для работы на пустынных землях, площадь которых в Узбекистане доходит до 75% от общей площади страны.

Здесь необходимы модернизированные, а в большинстве случаев, совершенно новые технические средства, адаптированные к почвенным, производственным, природно-климатическим и другим условиям пустынной зоны, которая отличается повышенной неровностью и холмистостью. Для работы в таких условиях требуются тракторы с повышенной устойчивостью, а этого можно достичь с помощью раздвижения колеи задних колес. Разработанная конструкция, применительно к пустынному трактору, позволит оперативно, в полевых условиях, изменять колею задних колес трактора для повышения его устойчивости и обеспечения безопасности движения в пустынной местности.

Литература

1. Универсально-прапашной трактор с изменяемой базой. А.А.Ахметов, И.И.Усманов. – Ташкент: Фан, 2014
2. Хлопководческие универсально-прапашной тракторы. А.А.Ахметов, Ш.А.Ахмедов. – Ташкент: Фан, 2017
3. Хлопководческие универсально-прапашной трактор с регулируемым клиренсом. – Ташкент: Фан, 2016. – 200с.